

ILM-INSONNI ULUG'LOVCHI ENG BUYUK FAZILAT

L.S.Yuldasheva

F.f.n.

Toshkent davlat stomatologiya instituti dotsenti

Annotatsiya: Vatanimizning, xalqimizning ertangi kuni, kelajagi yosh avlodning tarbiyasiga bog'liq. Avlod tarbiyasi hayot binosining podevori bo'lganligi sababli nihoyatda muhim va mushkul vazifa bo'lib, uni amalga oshirishda o'tmishda buyuk ajdodlarimizning ma'naviy boy merosi, diniy-falsafiy ta'limotlari biz uchun muhimdir.

Kalit so'zlari: alloma, ilm, nafs tarbiyasi, ruhiy yuksalish, aql, xotira, muroqaba, vijdon pokligi.

Dolzarbli. Bugungi ma'naviy madaniy hayotimiz yuksalayotgan, Yangilanayotgan bir paytda o'z xalqining tarixini, uning ma'naviy merosi, madaniyatini chuqur bilish va tushunib etish, undan ibrat olish orqaligina ma'naviyat qudratli kuchga aylanadi. O'z navbatida, xar tomonlama etuk va teran fikrlovchi yosh avlodni tarbiyalash jaryonida, ma'naviy yuksalishida buyuk ajdodlarimizning hayot tajribasi, diniy-ahloqiy ta'limotlari asosiy didaktik qo'llanma va faoliyat dasturi hisoblanadi.

Muhokama. Ana shunday diniy-falsafiy ta'limotlardan biri tasavvufning Xojagon tariqatining asoschisi Abduholiq G'ijdivoniy barkamol, komil inson uchun zarur bo'lgan odob-ahloq normalarini ishlab chiqib, bizga meros qilib qoldirgan Uning fikriga ko'ra, insonni ulug'laydigan eng muhim fazilat bilimli, ilmli bo'lishdir. Inson har qanday vaziyatda ham ilm va taqvo bilan birga bo'lmog'i, ayniqsa, ruhiy yuksalishga va kamolatga etkazishga rag'batlantiruvchi ilmni chuqur o'rganmog'i darkor.

Inson faoliyati asosan ikki buyuk qudrat: ilm va ahloq yordamida boshqariladi. Mumtoz tariqat asoschisi hisoblangan G'ijdivoniy o'z ta'limotini yaratishdan maqsadi har bir inson o'zligini anglashi, insoniyligini unutmasligi, u go'zal xilqat qilib

yaratilgan ekan, demak, uning vazifasi nima, hayotining mazmuni qanday bo‘lishi kerakligi, hayotda to‘g‘ri yo‘lni topishga yordam berish bo‘lgan.

O‘z ta‘limoti asosida muhim o‘rinni Nafas tarbiyasi egallaydi. Hazrat ta‘limotini bir nechta bosqichi-raxshalarda bayon etgan. Bu ta‘limot bochqichlari (raxshalari) orqali inson o‘zini, aqlini, idrokni, tana a‘zolarini boshqara olishi tushuntirilgan. Alloma o‘zi shunga amal qilib yashashganligi uchun komillik -Orfiylik darajasiga etgan. “Kimiyo saodat” asarida dil(qalb)ni tana mamlakatining podshohi, aqlni esa uning vaziriga qiyoslab, “podshox - Dil vazir -Aqlning maslahati birla ish qilsa, shahvat va g‘azabni vazir Aqlga bo‘ysundirsa, badan mamlakati (inson-YU.L) saodatga erishadi. Agar Dil Vazir Aqlni shahvat va g‘azab ilgida asir qilsa, badan mamlakati, ya’ni INSON vayron bo‘lib, podshoh Dil ham asir bo‘lib, badbaxt va halok bo‘lg‘usidir”¹- deb yozadi.

Demak, Aql shundayki, inson unga asoslanib barcha holatda doimo qalbiga qarab undan ogox bo‘lishi, qalbi esa faqatgina ilohiy nurlar va tajalliy etishi kerak. SHundagina inson Allohning erdagi xalifasi va butun olamning gultoji vazifasini bajaradi.

Nafs tarbiyasida Xotira alohida o‘rin tutadi. Mutafakkir fikricha, inson unutuluvchan, keraksiz narsalar bilan o‘y hayollarini band qiladi. Xotira shaytoniy, nafsoniy va moliki Rahmoniy bo‘lishi mumkin. Ana shu molikiy Rahmoniy xotirani kuchaytirib, unga rizq bergan, go‘zal siyrat va bu dunyoga keltirgan Allox -Rahmon, Rahimga shukur qilib, uni yod, eslab turish bu ruhiy kamolotning birinchi raxshasi hisoblanadi. Inson o‘tayotgan umrining har bir lahzasi, onida hushyor, zehnli va ogox bo‘lishini anglatadi. G‘aflatda qolmaslikni, hushyor bo‘lishlikka undaydi.

Nafs tarbiyasida ochig‘i keyingi raxshalarni noto‘g‘ri yozishdan muroqaba bosqichining ahamiyati ham katta. Uning ma’nosi orqaga qaytish, ya’ni inson hayoti davomida qilgan ishini sarhisob qilishi, agar g‘aflatda qolgan bo‘lsa, tavba qilish va tavba orqali to‘g‘ri yo‘lga o‘tishida hamda o‘zini -o‘zi boshqarishga yordam beradigan bosqich hisoblanadi.. Inson zarracha qilgan yomonligi uchun tavba qilmasa, ko‘ngli

qora bo'ladi. Hattoki, hayoliga ham yomon fikrlarni keltirmasligini uqtiriladi. Agar Haq yo'lda bo'lsa, Yaratganga shukronalar aytib, mushohada etsa, unda Allohning qudratini ko'radi. O'z holatini mushohada eta olar ekan, qalb tarbiyasi shu darajaga ko'tarilganini anglatadi.

Keyingi raxsha musohaba deb atalib, saqlash ma'nosini anglatadi. Inson xotirasida asl, kerakli narsalarni saqlashi va turli yomon o'y hayollardan qochishi, hayoliga ham keltirmaslikka da'vat etiladi. Allomaning fikricha, musohaba darajasiga etishish uchun orif vaqtning qadrini biladigan bo'lishi kerakdir. Vaqtni judayam qadrlash zarurligini uni aziz va qimmatli bilishga undagan.

G'arb faylasufi va olimi Nyutonning butun olam tortishish qonuning ta'sir va aks ta'sir qonuni kashf etilganda butun jahon faning mexanika-fizika sohasidagi ulkan kashfiyotlardan biri hisoblangandi.

G'ijdivaniyning yaratgan ta'limoti bundan bir necha asr ilgari bo'lib, xuddi shu aks ta'sirni o'z ta'limoti orqali ifodalanganligini guvohi bo'ldik. "Ziyo nuri SHarqdan tarqalur" degan ibor balkim shuning uchun ham bejiz aytilmagandir.

Natijalar. Demak, Xojagoniy ta'limotining asosini ham aynan shu ta'sir va aks ta'sir orqali inson qanday o'y fikrlar bilan va qanday amallar bajarib o'zining ijobiy ta'sirini atrofga tarqatsa, shunday ilohiy quvvat, nur-energiya va xayr baraka oladi. Aksincha faqat yomon fikrlar bilan hotirani band qilsa, qalbi parishon bo'ladi, sog'lom ham bo'lmaydi. Inson o'zining borlig'i, ruhiy olami va kerak bo'lsa duolari bilan butun olamga ta'sir etadi.

Nafs tarbiyasi o'rta asrlar davrida qanchalik dolzarb masala bo'lsa, bugun ham u shunchalik qimmatli, ahamiyatli va dolzarbdur. YOsh avlodni har tomonlama tarbiyat qilishda nafs tarbiyasining mulohazalari, xulosalaridan amaliyotda keng foydalanish kerak. "Vijdon pokligi, halollik asrlar, zamonlar osha inson ma'naviyatining tayanch ustunlaridan biri bo'lib kelmoqda. Jamiyat hayotida adolat va haqiqat, mehr shafqat, insofu-diyonat kabi tushunchalarni qaror toptirishda aynan mana shu omillarning o'rni va ta'siri beqiyosdir" deb ko'rsatilgan "YUksak ma'naviyat-engilmas kuch" asarida.

Bu sifatlarni tarbiyalashda alloma G'ijduvoniylar asos solgan tariqat insonlarni qalbiga quloq solish, xotirada faqat egu fikr va asl- toza hayolni yodda saqlash, yomonlik, gunox ishlar uchun tavba qilish, qalbni muntazam kuzatish, o'zini anglashga yordam berishda ilmiy-nazariy, amaliy jihati bilan keng va samarali foydalanish uchun didaktik meros hisoblanadi.

Darhaqiqat, umrni sarhisob qilish, har bir soniyani baholash va har bir soniyadan mumkin qadar unumli foydalanish, har bir nafasni ogohlik bilan o'tkazish, eng katta musibat vaqtni bekorga o'tkazmoqlik kabilarning bugungi kun tarbiyasini tashkil qilish va amalga oshirishdagi ahamiyatini, birinchi galda anglashimiz, keyin esa ularni izchil amalga oshirish bizlarning vazifamizdir.

Abduholiq G'ijduvoniylar 1179 yilda ona shahri G'ijduvonda vafot etdi va shu erga dafn etildi.

Xulosa. Buyuk mutasavvir Xoja Abduholiq G'ijduvoniylar ulkan ilmiy- ma'naviy meros qoldirgan. Alloma bir qancha asarlar yozgan bo'lsa ham bizgacha ayrimlari, ya'ni "Risolai tariqat", "Risolai sohibiya", "Vasiyatnoma", "Az guftori Hoja Abduxoliq G'ijduvoniylar" kabi bebaho durdonalari etib kelgan. Bu qo'lyozmalar dunyoning bir qancha kutubxonalarida saqlanmoqda.

Adabiyotlar ro'yhati:

1. SH.M. Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasida Xalq tabobatini rivojlantirishga doir qo'shimcha choralar tadbirlar to'g'risidagi qaror. PQ-4668 10.04.2020

2. Сагдуллаева Ю.Л. (2022). Принцип эманации в онтологии И.Б.Н. Сино. Центральноазиатский журнал социальных наук и истории, 3 (12), 90-92.

Получено

с

<https://cajssh.centralasianstudies.org/index.php/CAJSSH/article/view/539>.

3. [Avesta is a Source of Universal Values . Vol. 1 No. 9 \(2023\): American Journal of Science on Integration and Human Development](#)